

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 2 28.02.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI
(ilmiy -texnik jurnal) 28.02.2025 № 2-son
ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал) 28.02.2025 № ВЫПУСК-2

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)
Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

SHAHAR MUHITIDA UMUMIY OVQATLANISH TIZIMINI TASHKIL ETISH TIPOLOGIYASI

Matniyazov Zafarbek Erkinovich¹

Azizova Zilolaxon Xikmat kizi²

¹Professor, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, Toshkent, O`zbekiston

²PhD talabasi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, Toshkent, O`zbekiston.

Abstract. Maqolada shaharsozlikda umumiy ovqatlanish obyektlarini joylashtirishning asosiy usullari va ularning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shahar ichida umumiy ovqatlanish muassasalarini joylashtirishning to'qqizta varianti mavjud bo'lib, mavjud mahalliy va xorijiy restoranlar tahlil bazasi sifatida olinadi.

Key words: umumiy ovqatlanish obyektlari, shahar joylashtirish tipologiyasi, shahar, bino, hudud. va shu bilan birga, ularni shahar tuzilishida joylashtirish talablarining o'zgarishi bilan bog'liq.

Introduction.

Umumiy ovqatlanish obyektlari hozirda shahar muhitining mustaqil elementlari sifatida, shuningdek, yirik, o'rta va kichik jamoat binolari va majmualari tarkibida tobora muhim rol o'ynayapti. Bu obyektlarning shaharlar va boshqa aholi punktlarida ko'payishi va ularning zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyatining o'zgarishi, ularni tashrif buyuruvchilarni jalb qilish markazlari va dam olish joylari sifatida rivojlanishiga olib kelmoqda. Aholini umumiy ovqatlanish bilan ta'minlashga ta'sir qiluvchi asosiy omillar esa – umumiy ovqatlanish korxonalarining foydalanish imkoniyati, arxitekturasi, jozibadorligi, rentabelligi va dizayni bo'lib, bularning barchasi ushbu obyektlarning shaharlar va shahar atrofi tuzilmasida joylashishiga bevosita ta'sir qiladi.

Materials and Methods.

Umumiy ovqatlanish korxonalarini joylashtirish turlari va xususiyatlari uzoq vaqt davomida V.P. Urenev, T.T. Nikulenkova va boshqalar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, jamoat binolarini joylashtirish uchun zamonaviy shaharsozlik tipologiyasini shakllantirish masalasi hali ham ochiq qolgan. Bu holat, umumiy ovqatlanish sanoatining dinamik o'sishi natijasida ilgari noma'lum bo'lgan yangi turdagi korxonalar paydo bo'lishi

Shuning uchun, ushbu ishning asosiy maqsadi zamonaviy umumiy ovqatlanish korxonalarini shahar sharoitida joylashtirish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajribani umumlashtirish, tizimlashtirish va shu asosda jamoat binolarini shaharda joylashtirish tipologiyasini shakllantirishdir.

Result and Discussion.

Ushbu maqola uchun material sifatida Rossiya, Evropa, Sharqiy mamlakatlar va AQShda joylashgan 48 dan ortiq umumiy ovqatlanish obyektlarini shaharlarda joylashtirish tahlili asos qilib olingan. Jamoat binolarini shaharsozlikda joylashtirish turlarini aniqlash uchun asosiy loyiha materiallari va binolarni qiyosiy tahlil qilish natijasida quyidagi mezonlar asosiy deb belgilandi:

- Shahar tuzilmasidagi joylashuvi (markazda, chekka hududda, rekreatsion zonada, shahardan tashqarida, transport va piyodalar infratuzilmalari bilan ulanish joyida, obyektlarning boshqa usullarda joylashuvi va boshqalar);

- Tashrif buyuruvchilarni jalb qilish markazlari bo'lgan yirik ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarning bevosita yaqinida joylashishi.

Ish jarayonida kompleks yondashuv qo'llanilib, quyidagi tadqiqot usullari ishlatilgan:

- Aholi punktlari tarkibida jamoat binolarini joylashtirish bo'yicha rejalashtirishlarini tahlil qilishning grafik-analitik usuli (aholi punktlari xaritalari va ularning rejalashtirish elementlari, transport sxemalari bilan ishlash);

- Ijtimoiy binolarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanish bo'yicha zamonaviy tajribani tavsiflovchi loyiha (obyektni rejalashtirish xususiyatlarini tavsiflovchi chizmalar va diagrammalar) va faktik materiallarni (fotosuratlar, reklama materiallari) qiyosiy tahlil qilish usuli. Ushbu materiallar tizimlashtirilib, rejalashtirish xususiyatlari va aholi punktlarida umumiy ovqatlanish korxonalarini joylashtirish chastotasi to'g'risida xulosalar chiqarilgan;

- Tipologik usul, ya'ni an'anaviy ma'noda jamoat binolarini shaharsozlikda joylashtirish turlarining oqilona minimalini aniqlash uchun muhim xususiyatlarni (mezonlarni) belgilash;

- Jamoat binolarini joylashtirishning eng tipik holatlarini modellashtirish va ularni aholi punktlari muhitida jamoat binolarini joylashtirishning umumlashtirilgan grafik modellarida qayd etish usuli.

Qiyosiy tahlil va tipologik protseduralar uchun faktik material sifatida mahalliy va xorijiy umumiy ovqatlanish korxonalari tanlangan. Obyektlarni tanlash mezonlari quyidagicha bo'lgan: korxonalar ochilgan yil, amaliyotda tez-tez foydalaniladigan umumiy ovqatlanish korxonalari turiga tegishli bo'lgan obyekt uchun dizayn hujjatlarining mavjudligi (bu natijaning ishonchligi va tekshirilishini belgilaydi) va ifodali me'moriy-badiiy yechimlar.

Shahar muhitida umumiy ovqatlanish tizimini tashkil etishning birinchi turi – bu shahar markazida jamoat ahamiyatiga ega

obyektlar yaqinida joylashtirish. Ushbu turdagi tartib eng keng tarqalgan va mashhur hisoblanadi. Ko'plab restoran va kafelar shaharlarning markaziy hududlarida joylashgan bo'lib, bu hududlar ko'proq ofislar, do'konlar va chekka hududlarga nisbatan kengroq dam olish imkoniyatlari yaratadi.

Jamoat binosini joylashtirishning ushbu turining afzalligi uning rivojlanishi, transport va piyodalar uchun qulayligi, odamlarning yuqori transport oqimidagi ustun mavqei va buning natijasida arxitektura ekspressivligini ta'kidlaydi. Ammo, bunday joylashuvning cheklovlari ham mavjud: shaharning markaziy qismida bo'sh hududning yetishmasligi, bu esa ishlab chiqilgan rejalashtirish yechimlari va turli xil funksional tarkiblardan foydalanishni cheklashga olib keladi.

Kuchli raqobat tufayli umumiy ovqatlanish korxonalari ijtimoiy talablarga tezda javob berishga va iste'molchilarga yangi formatdagi xizmatlarni taklif qilishga majbur bo'ladi, bu esa umumiy ovqatlanish tarmog'ining o'zgaruvchanligini oshiradi. Bunga Slovakiyaning Lyublyana shahridagi "Apetit" oshxonasi va Xitoyning Shanxay shahridagi "Jardin de Jade" restorani misol bo'la oladi. Ushbu obyektlar o'zining me'moriy ekspressivligi bilan ajralib turadi, shuningdek, ular shahar markazida joylashgan bo'lib, ikkalasi ham 2009 yilda qurilgan va bir qavatli ko'rinishdagi kichik restoranlardir.

Ikkinchi tur – shahar turar-joy massivlarida joylashuv. Rossiya, G'arb va Amerika mamlakatlarida bu tur uzoq vaqtdan beri qo'llanilib, keng tarqalgan. Ushbu joylashuvning asosiy afzalligi – erkin hududlarning mavjudligi va zamonaviy arxitektorlar tomonidan jamoat binolarining bir qismi sifatida ko'p funksiyali komplekslarni qurish yo'nalishiga qarab amalga oshirilishi. Bu holatda, shahar markaziga nisbatan, turar-joy binolarining birinchi qavatlarida umumiy

ovqatlanish obyektlarini joylashtirish imkoniyati mavjud.

Umumiy ovqatlanish korxonalarini joylashtirish shaharning transport va piyodalar zonalarining tuzilmasi bilan bog'liq bo'lib, mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar umumshahar ahamiyatiga ega tizimni to'ldiradi va shaharning diqqatga sazovor joylari va ijtimoiy jihatdan jozibali hududlariga integratsiya qiladi. Turar-joy massivlarida joylashgan umumiy ovqatlanish korxonalarini kun va hafta kunlari, shuningdek mavsumga qarab o'z faoliyatini boshqaradi. Bu joylarda ko'pincha kichik o'lchamli va ko'rinishiga jozibador, mobil va yarim tayyor mahsulotlar bilan ishlaydigan umumiy ovqatlanish joylari uchraydi. Pekindagi "Tayvan Noodle House" va Meksikadagi "La Grelha" kabi misollar buni tasdiqlaydi.

Shahar tashqarisida joylashtirilgan umumiy ovqatlanish obyektlari shaharda joy yo'qligi sababli zamonaviy yondashuv sifatida paydo bo'lgan. Bu obyektlar transportga oson kirish imkoniyati bo'lgan katta, ko'p funksiyali joylarni yaratishga imkon beradi. Bunday ovqatlanish korxonalarini tashrif buyuruvchilarga uzoq muddat qolish imkoniyatini taqdim etib, ko'plab xizmatlarni (bolalar maydonchalari, hayvonot bog'lari, otxonalar va boshqalar) taklif qiladi. Tabiiy muhitdan yoki sun'iy landshaftlardan foydalanish esa ushbu obyektlarni shahar aholisi uchun yanada jozibador qiladi. Bunga Ispaniyaning Madrid shahridagi "Filandon" va Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi "Podvorye" restoranlari misol bo'la oladi.

To'rtinchi tur – bu avtomobil yo'llarida joylashgan umumiy ovqatlanish joylari. Bu turdagi umumiy ovqatlanish korxonalarini alohida binolarda yoki xizmat ko'rsatish stantsiyasining bir qismi sifatida qurilgan bo'lib, ular o'zining xususiyatlariga ega. Bir tomondan, bunday joylar tezkor xizmat ko'rsatish va foydalanishda samaradorlikni

ta'minlash, ikkinchi tomondan, uzoq vaqt davomida ishlash uchun zarur sharoitlarni yaratish talab etiladi. Bunday joylar uchun qo'shimcha talablar, masalan, mehmonlar uchun to'xtash joylari, dam olish maskanlari (mini-mehmonxonalar, motellar), va obyekt tarkibidagi dam olish xonalarining mavjudligi zarur hisoblanadi. Ushbu turdagi umumiy ovqatlanish korxonalarini odatda yo'l bo'ylab yoki uning yon tomonida joylashgan bo'lib, yo'l kesishmalarida kamroq uchraydi. G'arbda esa turli yo'llardan kirish imkoniyati bo'lgan avtomagistrallar ustida joylashgan ovqatlanish obyektlari keng tarqalgan. Misollar sifatida yoqilg'i quyish shoxobchasi va mini-mehmonxonalar bilan birga joylashgan tez ovqatlanish tarmog'i restoranlari (masalan, Subway, McDonald's, Avtolunch) ko'rsatilishi mumkin.

Shahar muhitida umumiy ovqatlanish tizimini tashkil etishning beshinchi turi dam olish zonalarida joylashgan umumiy ovqatlanish joylaridir. Agar obyekt parkda, shahar bog'ida yoki suv ombori yonida joylashsa, bu joylashuv eng maqbul va jozibali hisoblanadi. Ko'klamzorlashtirish darajasi yuqori bo'lgan hududlar doimo odamlar uchun jozibador bo'lib, bu joylarning ekologik va estetik xususiyatlari binoning tashqi ko'rinishi va dizaynida aks etadi. Ushbu joylarning asosiy xususiyati – ular tashrif buyuruvchilar uchun piyodalar uchun qulay sharoitlar yaratadi, tabiiy hududlarda joylashadi va ko'pincha transport aloqalari mavjud bo'lmaydi. Bunday obyektlar, odatda, yarim tayyor mahsulotlar bilan ishlaydi va ishlab chiqarish jarayonlari minimallashtiriladi. Bunday joylarda arxitektura va tabiat uyg'unligi muhim rol o'ynaydi. Misol sifatida Londondagi London hayvonot bog'idagi "Terrace" restorani, Angliyadagi "Nove Mesto nad Vahom" va Slovakiyadagi Kofe uyini keltirish mumkin.

Shahar muhitida umumiy ovqatlanish tizimini tashkil etishning oltinchi turi transport

va piyodalar yo'nalishlarida joylashgan umumiy ovqatlanish joylaridir. Yo'l tarmog'ining shahar rejalashtirish tuzilmasi bilan integratsiyasi, barcha funksional hududlar va ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar o'rtasida tez, xavfsiz va qulay transport aloqalarini ta'minlashga imkon beradi. Piyodalar kommunikatsiyalari (piyoda yo'llari, galereyalar, yer osti o'tish joylari) esa odamlar va jamoat joylari o'rtasidagi eng qisqa aloqalarni o'rnatishga xizmat qiladi. Pratikada, jamoat binolari nafaqat odamlarni jalb qilish markazlarida, balki transport va piyodalar to'xtash joylarida ham joylashadi. Masalan, turli snack-barlar (Lissabon, Portugaliya), qahvaxonalar (Fukuokadagi Starbucks, Yaponiya), tez ovqatlanish korxonalari (Myunxendagi The Wienerwald, Germaniya) gavjum ko'chalarda va magistral yo'llarda joylashgan. Jamoat transporti bekatlari va yirik transport chorrahaloriga bunday obyektlarni joylashtirish allaqachon an'ana tusiga kirgan.

Yettinchi tur – bu rekonstruksiya sharoitida umumiy ovqatlanish joylarini loyihalashtirishdir. Shaharning markaziy qismida zich joylashuv sababli, umumiy ovqatlanish obyektlarini dastlab boshqa funktsiyaga ega bo'lgan binolarda joylashtirish odat tusiga kirgan. Bunday holatda, turar-joy binolarining birinchi va boshqa qavatlari rekonstruksiya qilinadi. Bunday tartibga solishning asosiy qiyinchiligi, umumiy ovqatlanish korxonasining optimal rejalashtirish tuzilmasini ishlab chiqishda ishlab chiqarish texnologiyasiga muvofiqlikni ta'minlashdir. Bu tur shaharda eng keng tarqalgan va tejamkor variant bo'lib, binoning egasi faqat ichki dizayn uchun xarajatlarni qoplaydi, obodonlashtirish va aloqa tizimlari esa har doim mavjud bo'ladi. Bunga Kiyevdagi (Ukraina) "Beton" restorani va Buxarestdagi (Ruminiya) "Origo Coffee" qahvaxonasi misol bo'la oladi.

Sakkizinchi tur – bu umumiy ovqatlanish joylarining nostandart joylashuvi.

Hozirgi kunda umumiy ovqatlanish korxonalarini nostandart joylashtirish amaliyoti hali rivojlanish jarayonida bo'lib, ko'pincha menyu xilma-xilligi bilan emas, balki kafe, bar yoki restoranlarning g'ayrioddiy joylashuvi bilan jamoatchilikni o'ziga jalb qilishga intilishadi. Bu sohadagi katta raqobat g'ayrioddiy joylar va mehmonlarni jalb qilishning yangi usullarini yaratishga olib kelmoqda. Masalan, Tobago orolida joylashgan "Jemmag's Sea View Kitchen" daraxtda joylashgan restoran yoki Filippindagi "The Ville Escudero Resort" sharshara etagida joylashgan restoran.

Shahar muhitida umumiy ovqatlanish tizimini tashkil etishning to'qqizinchi turi mobil umumiy ovqatlanish korxonalari hisoblanadi. Bunday ovqatlanish korxonalari oziq-ovqat sotiladigan furgonlar, aravalar yoki velosipedlardan iborat bo'lib, ular Yevropa, Amerika va Xitoyda keng tarqalgan va asosan yirik shaharlarni qamrab olgan. Ko'plab mobil ovqatlanish obyektlari parklar va shahar maydonlarida joylashadi, ba'zilar esa sport va ko'ngilochar inshootlarga birlashtirilgan. Nazariy jihatdan, ular shahar bo'ylab harakatlanishi kerak, ammo aslida ular ko'pincha ma'lum bir joyga bog'langan. Masalan, Moskvada joylashgan "Tabiat sovg'alari" vagoni butun yoz davomida turli shahar festivallari va yarmarkalarida paydo bo'lib, tez ovqatlanish taklif qiladi.

Conclusions.

Xulosa qilib aytganda, umumiy ovqatlanish obyektlari zamonaviy jamoat binolari va majmualari tuzilishining, shuningdek, shahar va shahar atrofi joylarining ajralmas qismidir. Ushbu maqolada zamonaviy umumiy ovqatlanish obyektlarini statistik tahlil qilish asosida umumiy ovqatlanish obyektining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, uni aholi punktida joylashtirishning o'ziga xosligi va maqsadga muvofiqligi bilan bog'liq shahar

muhitida joylashtirish turini aniqlash mezonlari ishlab chiqilgan.

References.

1. Mannopova N.R. Boychiboyeva Sh.S. O'ZBEKISTONDAGI UMUMIY OVQATLANISH MUASSASALARINING RIVOJLANISH TARIXI VA ULARDAGI ARXITEKTURAVIY ECHIMLAR (ISTIQLOLGACHA BO'LGAN YILLARDA). "OROLBIYI MINTAKASI ARCHITECTURE MUNITING RIVOZHLANISH MUAMMOLARI VA INNOVATION ECHIMLARI" Mavzusidagi Respublika on-line Ilmiy - Amaliy Konferentsiyasi 2021 yil 20 May
3. Bavbekov R.I. Kafe tarixi, ularning o'ziga xosligi va ichki xususiyatlari. "Symbol of Science" xalqaro ilmiy jurnali No 8/2016
4. Boychiboyeva Sh.S. KAFE VA RESTORANLARNING INTERTERERI ASOSLARI VA UMUMAT OVQAT TOSHLASH MASSAHALARINI MONTAJLASHTIRISH AHAMIYATI. Zamonaviy fan nazariyasi va amaliyoti.- 2021.- No 10(76)
5. Nilufar, M. va Farruxovna, IN (2021). Mehmonxonalarining ichki makonlarini shakllantirishning asosiy qoidalari va talablari. Yevropa hayot xavfsizligi va barqarorligi jurnali (2660-9630), 12, 417-420.
6. Mitrofanova E.V. Oziq-ovqat va dam olish muassasalarining interyerida vizual aloqaga semiotik yondashuvlar // Axborot makonidagi odam: Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari (Yaroslavl, 2003) Voronej-Yaroslavl: "Istoki" nashriyoti, 2004. S. 107- 109 (0,4 p.l.).
7. Muqaddas, I., Nilufar, M., Abduvaris, T., Yashnar, M., & Murtazo, R. (2021). O'zbekistonda nogironligi bo'lgan ishsizlar

uchun arxitektura muhitini yaratish. Dizayn muhandisligi, 12165-12172.

8. Erkinovich, MZ., & Kizi, FZX. (2021). Zamonaviy ko'p qavatli turar-joy binolarida sport zalini shakllantirish tamoyillari. Innovatsion tahlillar va rivojlanayotgan texnologiyalar xalqaro jurnali, 1(7), 115–119. Qaytadan olindi <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/857>
9. Erkinovich, M. Z. (2020). Madaniy-kognitiv jihati va Aralseya mintaqasi turistik marshrutlarining arxitektura muhitini tashkil etishga ta'sir etuvchi omillar. PalArchning Misr arxeologiyasi jurnali / Misr, 17 (6), 8139-8153.
10. Mitrofanova E.V. Dam olish maskanlarining intereri ommaviy madaniyat muhiti sifatida // Til va madaniyat: konferentsiya materiallari: "K.D. Ushinskiy", Yaroslavl: YaGPU im. nashriyot uyi. K.D. Ushinskiy, 2004. S. 19-25 (0,5 bet).

